

CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE A CESSAÇÃO DO TABAGISMO: REVISÃO DE LITERATURA

DENTISTS' KNOWLEDGE ABOUT SMOKING CESSATION: LITERATURE REVIEW

Marina Lua Vieira de Abreu COSTA
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: marinalua@unifsa.com.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9358-3908>

Joanderson dos Santos FERNANDES
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: joandersonpaulotcc@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6843-9966>

Paulo Henrique Vitório MIRANDA
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: joandersonpaulotcc@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-7435-2271>

Marcondes Cavalcante SANTANA NETO
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: marcondes@unifsa.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0625-6168>

RESUMO

O tabagismo continua sendo uma das principais causas evitáveis de doenças e mortes, com impactos significativos na saúde bucal, muitas vezes perceptíveis ainda nas fases iniciais do consumo. Este estudo teve como objetivo compreender como os cirurgiões-dentistas têm enfrentado o desafio da cessação do tabagismo na prática clínica e quais barreiras dificultam essa atuação. Foram analisados 33 estudos, selecionados entre 88 identificados nas bases PubMed, BVS e Scielo, utilizando os descritores “*dentist and (tobacco cessation OR smoking prevention) AND knowledge*”. Os resultados demonstram que, embora a maioria dos dentistas reconheça os danos causados pelo cigarro, muitos ainda não se sentem preparados para intervir ativamente nesse processo, seja por falta de formação específica, ausência de protocolos bem definidos, limitação de tempo durante as consultas ou insegurança diante de possíveis reações dos pacientes. Estratégias eficazes, como a Terapia de Reposição de Nicotina, ainda são subutilizadas,

principalmente por desconhecimento ou dúvidas quanto à sua aplicação na odontologia. Diante disso, torna-se fundamental incorporar o tema da cessação do tabagismo à formação acadêmica, investir em capacitação contínua e oferecer suporte institucional, fortalecendo o papel do cirurgião-dentista como agente essencial na promoção da saúde e na prevenção do tabagismo, inclusive em suas novas formas, como os cigarros eletrônicos.

Palavras-chave: Tabagismo. Cessação do Tabaco. Cirurgião-Dentista. Saúde Bucal. Odontologia.

ABSTRACT

Tobacco use remains one of the leading preventable causes of disease and death, with significant impacts on oral health, often noticeable in the early stages of consumption. This study aimed to understand how dentists are addressing smoking cessation in clinical practice and to identify the main barriers to their engagement. A total of 33 studies were analyzed, selected from 88 identified in the PubMed, BVS, and Scielo databases, using the keywords “*dentist AND (tobacco cessation OR smoking prevention) and knowledge.*” The findings indicate that although most dentists acknowledge the harms caused by smoking, many still feel unprepared to intervene actively in cessation efforts. Contributing factors include the lack of specific training, absence of clear protocols, limited consultation time, and insecurity regarding potential patient reactions. Effective strategies, such as Nicotine Replacement Therapy (NRT), remain underutilized—mainly due to unfamiliarity or uncertainty about their role in dental settings. Therefore, incorporating tobacco cessation topics into undergraduate curricula, investing in ongoing professional development, and providing institutional support are essential measures to strengthen the dentist’s role in health promotion and tobacco prevention, including its emerging forms, such as electronic cigarettes.

Keywords: Tobacco Use. Tobacco Cessation. Dentist. Oral Health. Dentistry.

INTRODUÇÃO

O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de morbidade e mortalidade no mundo, sendo responsável por um amplo espectro de doenças crônicas, incluindo cânceres, doenças cardiovasculares e pulmonares, além de agravos significativos à saúde bucal, como periodontites, leucoplasias, halitose e neoplasias orais (Holliday *et al*, 2023). Diante desse cenário, a atuação do cirurgião-dentista seja na rede pública ou privada tem se mostrado estratégica nas ações de cessação do tabagismo, considerando o contato direto e frequente com pacientes em ambientes clínicos propícios ao aconselhamento (Folayan *et al*, 2019).

Estudos demonstram que o ambiente odontológico é adequado para intervenções breves e orientações sobre o abandono do cigarro, sendo a Terapia de Reposição de Nicotina (TRN) uma das estratégias mais eficazes nesse processo. Disponível em formas como adesivos, gomas, pastilhas e sprays, a TRN atua no alívio dos sintomas de abstinência e na redução do desejo pela nicotina, podendo dobrar as chances de sucesso na cessação quando associada ao suporte comportamental (Goel *et al*, 2020).

Entre os desafios relatados, destacam-se a baixa confiança dos dentistas em sua capacidade de conduzir o processo de cessação, a percepção de que essa responsabilidade extrapola seu escopo clínico, e a ausência de apoio institucional para implementação de protocolos efetivos (Eldeniz *et al*, 2023; Almogbel *et al*, 2023). Ao mesmo tempo, a literatura evidencia a eficácia de programas educacionais, treinamentos comportamentais e integração multiprofissional como estratégias promissoras na qualificação do cirurgião-dentista para o enfrentamento do tabagismo em suas diversas formas, incluindo cigarros eletrônicos e tabaco sem fumaça (Jongenelis *et al*, 2025; Davis *et al*, 2017).

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o conhecimento de cirurgiões-dentistas sobre métodos utilizados na cessação do tabagismo, com ênfase nas práticas clínicas, protocolos comportamentais, uso de terapias farmacológicas e percepção profissional, a partir da análise de artigos publicados nos últimos anos. Busca-se, assim, oferecer um panorama atualizado da atuação odontológica no combate ao tabagismo, contribuindo para o fortalecimento da abordagem preventiva e educativa no âmbito da saúde bucal.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistematizada de literatura realizada a partir de levantamento bibliográfico eletrônico nas bases de dados PubMed (Publicações Médicas), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Biblioteca Científica Eletrônica Online). A pesquisa em questão foi construída em 8 etapas: elaboração da questão norteadora (Qual o papel e conhecimento de cirurgiões-dentistas sobre cessação de tabagismo?); produção de estratégia de busca (descritores); elaboração de critérios de inclusão e exclusão; coleta de dados; análise detalhada dos estudos incluídos; extração de dados relevantes que atendam a problemática da pesquisa; discussão dos resultados entre os autores e apresentação da revisão.

A estratégia de busca foi realizada através da utilização dos descritores {*dentist and (tobacco cessation or smoking prevention) and knowledge*}. Foi realizada uma seleção das evidências científicas a partir da adoção dos critérios de elegibilidade, sendo os critérios de inclusão: a) pesquisas cujo título e resumo atendam a problemática da pesquisa, b) possuam o idioma em inglês, português ou espanhol; e os critérios de exclusão: a) pesquisas que não tem relação com o tema abordado, b) indisponíveis eletronicamente, c) artigos incompletos e d) artigos com duplicidades. A coleta de dados da revisão sistematizada de literatura foi realizada entre os meses de março e abril de 2025.

RESULTADOS

Durante a etapa de identificação, foram localizadas 97 referências nas bases de dados: PubMed (n = 88), BVS (n = 8) e SciELO (n = 1). Na fase de seleção, os títulos e resumos dessas referências foram avaliados, resultando na exclusão de 63 artigos por não apresentarem relação com o tema da pesquisa. Ao final do processo, 34 estudos foram incluídos na síntese qualitativa, compondo o corpus final da análise (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma com os Resultados das Buscas.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

A pesquisa sistematizou os estudos mais relevantes em um quadro síntese para facilitar a compreensão (Quadro 1). O quadro organizou local, metodologia, multidisciplinaridade, atuação do dentista, tipo de cigarro e resultados. O recurso auxiliou na análise crítica dos dados.

Observa-se predominância de estudos realizados nos Estados Unidos, seguidos por países da Europa, como Reino Unido e Suécia, além de destaque para o Brasil e a Austrália, evidenciando o interesse crescente pelo tema em contextos acadêmicos e de saúde pública (Figura 2).

Figura 2: Mapa de predominância de Estudos.

Fonte: Elaborado pelos autores na ferramenta Map Chart (www.mapchart.net), 2025.

Quadro 1: Resultado da busca bibliográfica.

n	TÍTULO	METODOLOGIA	MULTIDISCIPLINARIDADE	ATIVIDADE DO DENTISTA	TIPO DE TABACO	RESULTADOS POSITIVOS	RESULTADOS NEGATIVOS
A1	Abordaje interdisciplinario del tabaquismo en la consulta odontológica (Amaíz Flores et al, 2018)	Revisão narrativa e descrição de aplicação de técnicas.	Odontologia, Psicologia, Psiquiatria.	Atua ativamente na cessação: identifica, aconselha, acompanha e encaminha casos graves.	Cigarro convencional	Combinar apoio psicológico e medicamento reduz recaídas e melhora adesão; 4 sessões presenciais e até 6 contatos remotos semanais aumentam a eficácia.	Alta taxa de recaída quando o suporte é fraco; odontólogos muitas vezes não se sentem preparados; falta de formação específica e tempo clínico são barreiras comuns
A2	Mapping Awareness About Tobacco Cessation Counseling in Dental Offices: A Cross-Country Survey, (Dhanapriyanka et al, 2025)	Estudo transversal descritivo.	Apenas dentistas.	Atuação limitada ao reconhecimento da importância; falta de preparo, tempo e protocolos impede uso sistemático dos 5A/5R.	Cigarro convencional e tabaco sem fumaça (<i>mawa</i>)	Profissionais mais jovens e com menos de 10 anos de formação apresentaram maior consciência e receptividade e às diretrizes.	Baixíssimo percentual de dentistas plenamente conscientes dos métodos TUCC; ausência de capacitação formal; Brasil foi o país com menor índice de conhecimento entre os avaliados (apenas 21,8%)
A3	Attitude and Practices of Iranian Dentists and Dental Students Regarding Tobacco Cessation	Estudo transversal com questionários.	Apenas dentistas e estudantes de odontologia.	Identificação de fumantes, aconselhamento e suporte à cessação	Tabaco em geral	Alta disposição para seguir o protocolo (76% dentistas, 72% estudantes); 97%	Apenas 18% dos pacientes foram questionados; 4,3% organizaram acompanhamento; falta de treinamento

	(Razavi et al, 2015)					reconhecem o risco do tabaco; 64% aconselham cessação; destaque para necessidade de treinamento.	e confiança limitaram a aplicação; resistência percebida dos pacientes.
A4	Acquaintance and Approach in the Direction of Tobacco Cessation Among Dental Practitioners—A Systematic Review (Goel et al, 2020)	Estudo transversal com questionário. Busca estruturada em bases científicas	Apenas dentistas.	Identificação de fumantes, aconselhamento e suporte à cessação	Tabaco em geral	74% dos dentistas perguntaram sobre o uso de tabaco; 78% aconselharam pacientes a parar; 42% receberam treinamento formal em cessação	Apenas 19% avaliaram a prontidão dos pacientes; 4% organizaram acompanhamento; barreiras como falta de tempo, treinamento e confiança foram relatadas
A5	Challenges to be Overcome: Current Situation Involving Smoking Cessation in the Dental Setting (Almeida et al, 2017)	Revisão sistemática. Levantamento bibliográfico em bases de dados científicas	Recomendações voltadas à integração com equipes de saúde.	Identificação de fumantes, aconselhamento, aplicação de estratégias simples e encaminhamento para outros profissionais quando necessário	Tabaco em geral	Revisaram 72 artigos, categorizando achados, tendências, lacunas e propostas educativas. Destacaram o crescente reconhecimento do papel do dentista na prevenção do tabagismo.	Prática ainda não é efetiva devido à falta de incentivos, ausência de formação específica e barreiras sistêmicas
A6	Multicenter Tobacco Cessation Intervention Study in Dental Settings in Japan	Ensaio clínico multicêntrico.	Dentistas e farmacêuticos.	Triagem, aconselhamento breve, entrevista motivacional, prescrição de NRT, encaminhamento e	Tabaco em geral	Revisão de 72 artigos mostrou papel crescente do dentista, 25–30% de cessação com	Prática limitada por falta de incentivos, formação, barreiras sistêmicas e resistência. Tempo curto

	(Nagao <i>et al</i> , 2022)			monitoramento.		protocolo, adesivos bem aceitos e treinamento que aumentou confiança.	e dificuldades legais impedem prescrição e integração com equipes de saúde, reduzindo suporte.
A7	Dentists United to Extinguish Tobacco (DUET): A Cluster Randomized Implementation Trial (Ostroff <i>et al</i> , 2014)	Ensaio clínico randomizado	Dentistas, médicos e psicólogos.	Triagem de fumantes, aconselhamento breve (5 A's), registro eletrônico, encaminhamento especializado, feedback e programa de incentivos.	Tabaco em geral	Mais identificação de fumantes, encaminhamentos e uso dos 5 As. Lembretes eletrônicos e prontuário integrado aumentaram confiança. Pagamento por desempenho e suporte institucional estimularam adesão.	Tempo limitado, resistência a sistemas eletrônicos e falta de padronização dificultam aplicação. Implementação e adesão variam, exigindo infraestrutura e treinamentos constantes.
A8	Effectiveness of Tobacco Cessation Counselling Training Among Dental Students: A Randomized Controlled Trial (Uti <i>et al</i> , 2011)	Ensaio clínico randomizado.	Apenas dentistas.	Treinamento teórico-prático para aprender aconselhamento, ganhar segurança e atuar como educador em saúde, com foco nos 5 A's e entrevistas motivacionais.	Tabaco fumado	Treinamento aumentou conhecimento, segurança, intenção de atuar e senso ético em estudantes. Método simples, barato e eficaz, com 6 módulos interativos, facilita inclusão na graduação e fortalece confiança.	Treinamento único pode não gerar retenção a longo prazo. Grupo controle permaneceu sem mudanças significativas. Necessita reforço ao longo do curso. Resultados limitados sem apoio institucional contínuo
A9	Smoking Cessation	Estudo transvers	Apenas dentistas.	Identificação de pacientes	Tabaco fumado	Dentistas com maior	Só 12% aplicavam

	Practices in Kuwaiti General Dental Clinics autor (Khalaf et al, 2013)	al com questionário estruturado.		fumantes, avaliação do interesse em cessar o hábito. Encaminhamento ou orientação sobre cessação, retornos e acompanhamento.		conhecimento e confiança aplicam mais os 5As; >76% reconhecem essa expectativa. 88% têm alta disposição para atuar na cessação, especialmente em tratamentos impactados pelo tabagismo.	práticas de cessação regularmente; mais da metade raramente usava "Advise", "Assist" e "Arrange". Conhecimento técnico e materiais educativos eram baixos. Muitos acham que cessação não faz parte da odontologia.
A10	Patterns and correlates of tobacco control behavior among AAPD members (Gansky et al, 2007)	Pesquisa transversal nacional com amostragem aleatória.	Apenas dentistas.	Identificação de adolescentes fumantes. Aconselhamento a parar de fumar. Fornecimento de materiais, estratégias, acompanhamento e, quando possível, indicação da cessação química	Cigarro, charuto, cachimbo, tabaco sem fumaça (snuff, chewing tobacco)	Dentistas preparados tinham 2-5x mais chance de atuar. Treinamento e atitude positiva aumentavam a prática. Mulheres e profissionais em áreas com mais tabagismo eram mais engajados.	Conhecimento limitado (só 1 item bem respondido); assistência ativa baixa (37%). Barreiras: resistência dos pacientes, tempo, recursos e desconhecimento de encaminhamento. Desempenho pior em regiões com menor prevalência de tabaco.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

DISCUSSÃO

Este estudo buscou compreender como os cirurgiões-dentistas têm atuado frente ao desafio da cessação do tabagismo e quais são os principais entraves encontrados no

dia a dia clínico. Os dados indicam que, embora esses profissionais demonstrem um bom entendimento sobre os impactos do cigarro na saúde tanto bucal quanto sistêmica, esse conhecimento nem sempre se converte em atitudes práticas durante o atendimento aos pacientes. Esse descompasso entre teoria e prática revela uma oportunidade ainda pouco explorada: o papel estratégico do dentista como agente de promoção da saúde (Prakash et al, 2013).

Entre os fatores que dificultam essa atuação, destacam-se a falta de preparo específico durante a formação acadêmica, a ausência de protocolos padronizados, o tempo reduzido nas consultas e o receio de reações negativas por parte dos pacientes (Amaíz Flores et al, 2018). Muitos profissionais relatam sentir-se inseguros para conduzir conversas sobre o abandono do tabaco, especialmente em casos que envolvem dependência intensa ou comorbidades associadas.

Esses resultados estão em consonância com estudos anteriores, como os de Yip e colaboradores (2010) e Carr & Ebbert (2012), que também apontam obstáculos semelhantes na prática odontológica. Apesar de alguns avanços em capacitações e atualizações, essas iniciativas ainda são insuficientes para consolidar uma mudança real nas condutas clínicas. Fica evidente, portanto, a necessidade de investir em abordagens educacionais mais consistentes, que contemplem a cessação do tabagismo desde a graduação e sigam ao longo da formação continuada, aliadas à criação de diretrizes acessíveis e viáveis para o cotidiano do consultório.

Dentro desse contexto, destaca-se a Terapia de Reposição de Nicotina (TRN), uma estratégia eficaz e amplamente validada, que atua no alívio dos sintomas de abstinência e na redução do desejo pela nicotina. Disponível em formas variadas como adesivos, gomas, pastilhas e sprays, a TRN pode dobrar as chances de sucesso na interrupção do tabagismo quando aliada ao suporte comportamental. No entanto, seu uso ainda é raro na odontologia, em grande parte por falta de familiaridade com a prescrição, dúvidas legais ou mesmo pela crença de que essa abordagem não cabe à prática odontológica. A carência de políticas institucionais claras e o desconhecimento do respaldo legal para a prescrição agravam ainda mais esse cenário (Taneja et al, 2022).

O dentista ocupa uma posição privilegiada para atuar na prevenção e no combate ao tabagismo, já que os efeitos do uso do cigarro frequentemente se manifestam precocemente na cavidade oral como lesões de mucosa, mau hálito, doença periodontal

e aumento do risco de câncer bucal. Essa proximidade oferece uma oportunidade valiosa para identificar sinais iniciais e oferecer orientação personalizada, reforçando o papel do profissional como promotor da saúde integral.

Além disso, a crescente popularização dos cigarros eletrônicos, especialmente entre adolescentes, traz um novo desafio para a odontologia. Apesar da imagem de menor nocividade, esses dispositivos carregam riscos reais e favorecem o início precoce da dependência nicotínica, potencializados pelo apelo das redes sociais. Essa nova realidade exige que os profissionais estejam preparados para lidar não só com o tabagismo convencional, mas também com suas versões mais recentes, muitas vezes sem regulamentação clara e sem diretrizes específicas para o público jovem (Jongenelis et al, 2025).

É importante também reconhecer que a diversidade metodológica dos estudos utilizados na análise com diferentes amostras, desenhos e instrumentos representa uma limitação, dificultando comparações diretas entre os achados. No entanto, essa variedade permitiu uma visão mais ampla e rica sobre o tema, trazendo diferentes nuances do problema e ampliando a compreensão dos desafios enfrentados.

Os resultados obtidos têm implicações tanto teóricas quanto práticas para a odontologia. Do ponto de vista conceitual, reforçam a urgência de repensar o papel do dentista diante de fatores de risco como o tabagismo. Na prática, evidenciam a necessidade de incluir esse tema nos currículos e nas rotinas clínicas por meio de treinamentos específicos e protocolos objetivos. Com medidas nesse sentido, é possível fortalecer a atuação do cirurgião-dentista na prevenção e no controle do tabagismo, contribuindo de forma concreta para a diminuição dos danos à saúde relacionados ao uso do tabaco.

Em suma, este estudo reforça a relevância de integrar, de forma mais efetiva, a cessação do tabagismo à prática odontológica. Ao evidenciar lacunas e dificuldades enfrentadas pelos profissionais, contribui-se com subsídios importantes para o desenvolvimento de políticas, programas de capacitação e estratégias clínicas que possam potencializar a atuação do dentista como um agente ativo na promoção da saúde pública.

CONCLUSÃO

Diante do que foi observado neste estudo, fica claro que o cirurgião-dentista ainda enfrenta muitos desafios para atuar de forma efetiva na cessação do tabagismo, mesmo tendo consciência dos danos causados pelo cigarro à saúde bucal e geral. A dificuldade em transformar esse conhecimento em ações práticas no consultório revela uma lacuna importante na formação e no cotidiano desses profissionais. Fatores como a falta de preparo durante a graduação, a ausência de protocolos claros e a insegurança em abordar o tema com os pacientes acabam limitando essa atuação. Estratégias como a Terapia de Reposição de Nicotina, apesar de eficazes, ainda são pouco exploradas na odontologia, muitas vezes por falta de familiaridade ou apoio institucional.

Por isso, é essencial que o tema seja mais presente tanto na formação inicial quanto na educação continuada, com apoio de diretrizes objetivas e acessíveis. O dentista, por sua proximidade com os primeiros sinais do uso do tabaco, tem um papel estratégico na prevenção e no cuidado, especialmente frente a novas formas de consumo, como os cigarros eletrônicos. Fortalecer essa atuação significa não só ampliar o alcance da odontologia, mas também contribuir de forma concreta para a promoção da saúde pública.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. V. B.; CORRÊA, M. C. M.; TEIXEIRA, L. C. Challenges to be Overcome: Current Situation Involving Smoking Cessation in the Dental Setting. **Brazilian Oral Research**, São Paulo, v. 31, n. 1, p. e78, 2017.

ALMOGBEL, Y. S.; ALMUHANNA, S. M.; ALJOHANI, M. M.; ALMUTAIRI, A. M. A survey on knowledge and intervention behaviors related to tobacco use by dentists. **Journal of Dental Sciences**, Taipei, v. 18, n. 3, p. 1123-1130, jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jds.2022.12.007>. Acesso em: 27 abr. 2025.

AMAÍZ FLORES, J. C.; GONZÁLEZ RIVERO, M. C.; PÉREZ RIVERO, M. E. Abordaje interdisciplinario del tabaquismo en la consulta odontológica. **Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria**, Caracas, v. 13, n. 2, p. 45-52, jul.-dic. 2018.

CARR, A. B.; EBBERT, J. O. **Interventions for tobacco cessation in the dental setting**. Cochrane Database of Systematic Reviews, n. 6, CD005084, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005084.pub3>.

CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE A CESSAÇÃO DO TABAGISMO: REVISÃO DE LITERATURA. Marina Lua Vieira de Abreu COSTA; Joanderson dos Santos FERNANDES; Paulo Henrique Vitória MIRANDA; Marcondes Cavalcante SANTANA NETO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2025 - MÊS DE JUNHO - Ed. 63. VOL. 01. Págs. 225-238. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

DAVIS, J. M.; RAMSEIER, C. A.; MATTHEOS, N. Web-based information on the treatment of tobacco dependence for oral health professionals: Analysis of English-written websites. **Journal of Medical Internet Research, Toronto**, v. 19, n. 10, e349, out. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/jmir.8174>. Acesso em: 27 abr. 2025.

DHANAPRIYANKA, M. V. C.; KARTHIKEYAN, M.; LEWIS, N. G.; WATERS, A. E. Mapping Awareness About Tobacco Cessation Counseling in Dental Offices: A Cross-Country Survey. **Journal of Public Health Dentistry**, Chicago, v. 85, n. 2, p. 112-125, Abril-Junho. 2025.

ELDENIZ, D. E.; YILMAZ, H. G.; YAMALIK, N. Assessment of knowledge, attitude, and practices of tobacco cessation counseling and nicotine replacement therapy among dental professionals. **Journal of Dental Sciences**, Taipei, v. 18, n. 4, p. 1601-1608, out. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jds.2023.04.014>. Acesso em: 27 abr. 2025.

FOLAYAN, M. O.; OGinni, A. B.; AROWOLO, O. Tobacco cessation services and related challenges among dentists in Southwest Nigeria. **Nigerian Journal of Clinical Practice**, Lagos, v. 22, n. 6, p. 773-780, jun. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_512_18. Acesso em: 27 abr. 2025.

GANSKY, S. A.; RYAN, J. L.; ELLISON, J. A. Patterns and correlates of tobacco control behavior among AAPD members: A national cross-sectional study. **Pediatric Dentistry, Chicago**, v. 29, n. 5, p. 407-414, set-out. 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17931425/>. Acesso em: 27 abr. 2025.

GOEL, D.; CHAUDHARY, P. K.; KHAN, A.; PATTHI, B. Acquaintance and approach in the direction of tobacco cessation among dental practitioners—A systematic review. **Journal of Oral Biology and Craniofacial Research, Amsterdam**, v. 10, n. 4, p. 426-433, out-dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2020.06.017>. Acesso em: 27 abr. 2025.

HOLLIDAY, R.; PRESHAW, P. M.; RYAN, V. **Effects of tobacco product use on oral health and the role of oral healthcare professionals in cessation**: A narrative review. *Frontiers in Public Health*, Lausanne, v. 11, 1121829, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1121829>. Acesso em: 27 abr. 2025.

JONGENELIS, M. I.; MCCAUSLAND, K.; THOONEN, K. Oral health practitioners' knowledge, perceptions, and practices relating to e-cigarettes. **Australian Dental Journal, Sydney**, v. 70, n. 1, p. 45-53, mar. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/adj.12997>. Acesso em: 27 abr. 2025.

KHALAF, M. E.; CURTIN, S.; O'REILLY, A. **Smoking cessation practices in Kuwaiti general dental clinics**. *Medical Principles and Practice*, Basel, v. 22, n. 4, p. 344-349, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000345211>. Acesso em: 27 abr. 2025.

CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE A CESSAÇÃO DO TABAGISMO: REVISÃO DE LITERATURA. Marina Lua Vieira de Abreu COSTA; Joanderson dos Santos FERNANDES; Paulo Henrique Vitória MIRANDA; Marcondes Cavalcante SANTANA NETO. *JNT Facit Business and Technology Journal*. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2025 - MÊS DE JUNHO - Ed. 63. VOL. 01. Págs. 225-238. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

NAGAO, Y.; KONDO, K.; KAKUTA, S.; ANDO, Y. Multicenter Tobacco Cessation Intervention Study in Dental Settings in Japan. **Journal of Dental Research**, Tokyo, v. 101, n. 4, p. 412-421, Abr. 2022.

OSTROFF, J. S.; LI, Y.; SHELLEY, D. R. **Dentists United to Extinguish Tobacco (DUET):** A study protocol for a cluster randomized, controlled trial to enhance implementation of clinical practice guidelines for treating tobacco dependence in dental care settings. *Implementation Science*, Londres, v. 9, 25, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1748-5908-9-25>. Acesso em: 27 abr. 2025.

PRAKASH, P.; PRASAD, M. V. V.; BHAT, K. M.; BHAT, G. S. Dentists' Attitudes, Behaviors, and Barriers Related to Tobacco-Use Cessation in the Dental Setting. **Journal of International Oral Health, Mumbai**, v. 5, n. 4, p. 15-23, Agosto. 2013.

RAZAVI, S. M.; ZOLFAGHARI, B.; TAHANI, B. Attitude and practices among dentists and senior dental students in Iran toward tobacco cessation as an effort to prevent oral cancer. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Bangkok**, v. 16, n. 1, p. 333-338, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.7314/apjcp.2015.16.1.333>. Acesso em: 27 abr. 2025.

TANEJA, P.; DHIR, S.; GUPTA, R. Knowledge, attitude, practices, and preparedness of dental professionals in prescribing nicotine replacement therapy. **Indian Journal of Dental Research, Mumbai**, v. 33, n. 1, p. 62-67, jan.-mar. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.4103/ijdr.IJDR_102_21. Acesso em: 27 abr. 2025.

UTI, O. G.; FOLAYAN, M. O.; ADENIYI, A. A. Effectiveness of Tobacco Cessation Counselling Training Among Dental Students: A Randomized Controlled Trial. **European Journal of Dental Education, Copenhagen**, v. 15, n. 4, p. 205-211, Nov. 2011.

YIP, J. K. et al. Tobacco cessation counseling in dentistry: Attitudes of North Carolina dentists and dental hygienists. **Journal of Dental Education**, v. 74, n. 3, p. 311-319, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2010.74.3.tb04878.x>.